

Vol. III
No. 11
Enero - Abril
2026

Glendha Bárbara Rodríguez Marrero

Universidad de Ciencias Pedagógicas. Mayabeque
Cuba

glendharm99@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-4793-7851>

Alexis Aroche Carvajal

Universidad de Ciencias Pedagógicas. Mayabeque
Cuba

arocheacarvajalalexis@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3991-8065>

Cómo citar este texto:

Rodríguez Marrero, G. B., Aroche Carvajal, A. (2026). La educación histórica y la música patriótica cubana en la radio universitaria de Mayabeque. *Revista Holón*. Vol. III, No. 11. Enero – Abril 2026. Pp. 48-60. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 20 julio 2025

Aceptado: 1 diciembre 2025

Publicado: Enero - Abril de 2026

Indexada y catalogado por:

La educación histórica y la música patriótica cubana en la radio universitaria de Mayabeque

Historical education and Cuban patriotic music on Mayabeque's university radio

Glendha Bárbara Rodríguez Marrero
Universidad de Ciencias Pedagógicas. Mayabeque
Cuba
glendharm99@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-4793-7851>

Alexis Aroche Carvajal
Universidad de Ciencias Pedagógicas. Mayabeque
Cuba
arocheacarvajalalexis@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3991-8065>

...

Correspondencia: glendharm99@gmail.com

RESUMEN

Este artículo de investigación examina y reflexiona de manera crítica sobre el uso de la música patriótica cubana como herramienta educativa en la radio universitaria de la provincia Mayabeque. A través de un enfoque metodológico mixto, se diagnostica la programación radial actual, se evalúa la percepción de los estudiantes universitarios sobre esta categoría temática y se propone una estrategia de extensión universitaria para revitalizar su presencia en los medios. Los resultados evidencian una baja representación de contenidos patrióticos en la radio, pero un alto interés por parte de los jóvenes en vincular la música con la historia nacional. Se concluye que la radio universitaria puede desempeñar un papel clave en la promoción de la identidad cultural y la memoria histórica mediante el uso sistemático de la música patriótica.

Palabras clave: música, radio educativa, educación, extensión universitaria, identidad nacional.

Abstract

This research article examines and critical reflects on the use of Cuban patriotic music as an educational tool on university radio in the province of Mayabeque. Through a mixed methodological approach, it diagnoses the current radio programming, evaluates university students' perceptions of this thematic category, and proposes a university extension strategy to revitalize its presence in the media. The results reveal a low representation of patriotic content on the radio, but a strong interest among young people in connecting music with national history. The study concludes that university radio can play a key role in promoting cultural identity and historical memory through the systematic use of patriotic music.

Keywords: music, educational radio, education, university extension, national identity.

EDUCAÇÃO HISTÓRICA E MÚSICA PATRIÓTICA CUBANA NA RÁDIO UNIVERSITÁRIA DE MAYABEQUE

Resumo

Este artigo de pesquisa examina criticamente e reflete sobre o uso da música patriótica cubana como

ferramenta educativa na rádio universitária da província de Mayabeque. Utilizando uma abordagem de métodos mistos, analisa-se a programação radiofônica atual, avaliam-se as percepções dos estudantes universitários sobre essa categoria temática e propõe-se uma estratégia de extensão universitária para revitalizar sua presença na mídia. Os resultados mostram uma baixa representação de conteúdo patriótico na rádio, mas um alto nível de interesse entre os jovens em relacionar a música à história nacional. Conclui-se que a rádio universitária pode desempenhar um papel fundamental na promoção da identidade cultural e da memória histórica por meio do uso sistemático da música patriótica.

Palavras-chave: música, rádio educativa, educação, extensão universitária, identidade nacional.

ÉDUCATION HISTORIQUE ET MUSIQUE PATRIOTIQUE CUBAINE SUR LES ONDES DE LA RADIO UNIVERSITAIRE DE MAYABEQUE

Résumé

Cet article de recherche examine et analyse de manière critique l'utilisation de la musique patriotique cubaine comme outil pédagogique sur les ondes de la radio universitaire de la province de Mayabeque. À travers une approche mixte, la programmation actuelle est analysée, la perception qu'ont les étudiants de cette thématique est évaluée et une stratégie de diffusion universitaire est proposée afin de revitaliser sa présence dans les médias. Les résultats révèlent une faible représentation des contenus patriotiques à la radio, mais un vif intérêt des jeunes pour le lien entre musique et histoire nationale. L'article conclut que la radio universitaire peut jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'identité culturelle et de la mémoire historique grâce à une utilisation systématique de la musique patriotique.

Mots clés : musique, radio éducative, éducation, diffusion universitaire, identité nationale.

INTRODUCCIÓN

La música patriótica cubana constituye un legado cultural de acompañamiento en los procesos históricos de la nación, desde las gestas independentistas hasta la consolidación de la identidad nacional. Su presencia en los medios de comunicación, particularmente en la radio universitaria, ha disminuido notablemente en las últimas décadas, lo que plantea interrogantes sobre su vigencia como herramienta educativa y formadora de conciencia histórica.

Este artículo se centra en el análisis y la reflexión crítica del uso de la música patriótica en la radio universitaria de la provincia Mayabeque, Cuba. Se parte del supuesto de que este género musical puede contribuir significativamente a la formación ciudadana, al fortalecimiento de la memoria histórica y a la promoción de valores patrios entre los jóvenes universitarios.

Desde una perspectiva metodológica mixta, se integran técnicas cualitativas y cuantitativas para diagnosticar el estado actual de la programación radial, evaluar la percepción juvenil sobre la música patriótica y diseñar una propuesta de extensión universitaria que revitalice su uso en los medios. El estudio se inscribe en el campo de la comunicación educativa, con énfasis en la articulación entre cultura, medios y formación académica.

Caracterización del contexto y problemática

En la provincia Mayabeque son escasos los espacios donde se utiliza la música patriótica para promocionar conocimientos históricos. Esta situación se agrava en un contexto donde los jóvenes enfrentan múltiples desafíos identitarios y sociales. García Rodríguez, et. al. (2021) advierten que la adolescencia y la juventud en Cuba atraviesan procesos de transformación que requieren una atención especial desde las políticas culturales y educativas. La música patriótica, al ser parte del patrimonio simbólico nacional, puede contribuir a fortalecer el sentido de pertenencia y la memoria colectiva en este grupo etario.

En las leyes cubanas relacionadas con la promoción de conocimientos históricos mediante la música patriótica, no existe postulados que hablen directamente de la relevancia que posee la temática abordada.

En el contexto cubano actual, las políticas sociales hacia la juventud han enfrentado desafíos relacionados con la participación activa y el reconocimiento de sus intereses culturales. Es decir que, aunque existen esfuerzos institucionales, persisten vacíos en la atención a las prácticas simbólicas juveniles, como el consumo musical. Esta situación refuerza la necesidad de incorporar expresiones como la música patriótica en espacios comunicativos que dialoguen con las realidades de los jóvenes.

La situación problemática presentada resalta la necesidad urgente de revitalizar el uso de la música patriótica cubana en la radio como una herramienta eficaz para promover los conocimientos históricos y fortalecer la identidad cultural entre las nuevas generaciones. A través de la investigación, se busca contribuir a un cambio significativo en la forma en que se aborda la educación histórica en los medios radiales cubanos.

La muestra de estudio se compone por la comunidad lajera, perteneciente al municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque, haciendo énfasis en los jóvenes, con un enfoque específico en aquellos con edades comprendidas entre 18 y 30 años.

Esta selección es esencial para el desarrollo de un proyecto de extensión universitaria centrado en la promoción de conocimientos históricos a través de la música patriótica cubana. Este grupo etario representa una etapa crucial en la vida en la que se forma la identidad y se establecen los valores culturales que definirán su futuro. Según el psicólogo Erikson (citado por Bordignon, 2005) durante la adolescencia y la adultez temprana, los individuos atraviesan la fase de "búsqueda de identidad," en la que cuestiones de pertenencia y significado se vuelven especialmente relevantes.

La presente investigación se orienta al análisis del valor educativo de la música patriótica cubana en el contexto de la radio universitaria, con énfasis en su capacidad para fortalecer la identidad nacional y promover el conocimiento histórico entre los jóvenes. En un escenario donde los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en la formación cultural, se vuelve necesario explorar cómo la radio puede convertirse en un canal activo de difusión del patrimonio musical patriótico.

Con este propósito, se han definido una serie de objetivos que permiten estructurar el estudio y guiar su desarrollo metodológico.

El objetivo general se centra en analizar el potencial de la música patriótica cubana como herramienta educativa en la radio universitaria de Mayabeque. A partir de este eje central, se derivan varios objetivos específicos que permiten diagnosticar el estado actual de la programación radial, evaluar la percepción juvenil sobre este género musical, diseñar una propuesta de extensión universitaria que promueva su uso en la radio y proponer recomendaciones para políticas públicas culturales que fortalezcan su difusión.

Estos objetivos no solo delimitan el alcance de la investigación, sino que también permiten establecer una conexión entre el análisis teórico y la acción práctica, contribuyendo al enriquecimiento de la programación radial universitaria y al rescate de valores patrióticos en las nuevas generaciones.

MARCO TEÓRICO

La música patriótica es un repertorio de piezas musicales que constituye una expresión artística profundamente vinculada a los procesos de construcción de identidad nacional. En el contexto cubano, esta categoría musical ha acompañado las luchas independentistas, la revolución y los momentos fundacionales de la República, convirtiéndose en un símbolo de resistencia, memoria y cohesión social. Su función trasciende lo estético, pues actúa como vehículo de transmisión de valores, narrativas históricas y sentidos de pertenencia.

Música patriótica como recurso educativo

Desde la perspectiva pedagógica, la música patriótica puede ser utilizada como recurso didáctico para fortalecer el aprendizaje de la historia nacional, promover la reflexión sobre los valores cívicos y estimular el pensamiento crítico. Como señala Alba Moreno (2024), los contenidos formativos en Cuba requieren de una estructura que dialogue con la memoria cultural y los contextos sociales, lo que apoya la propuesta de incorporar música patriótica en la radio universitaria como parte de la formación histórica.

El enfoque del pensamiento complejo y las mediaciones neuroeducativas de Hernández Palacios (2024) sugiere que los medios como la radio universitaria pueden funcionar como mediadores culturales efectivos, si se diseñan bajo criterios pedagógicos que involucren activamente a los jóvenes en la construcción de sentido histórico. De esta manera, este tipo de recurso, permite abordar temas complejos como la independencia, la soberanía y la justicia social desde una dimensión sensible y participativa.

En este sentido, la educación musical no se limita a la formación técnica o artística, sino que se convierte en una herramienta para la formación ciudadana. Lo que quiere decir que, la música patriótica debe ser integrada en los programas educativos como parte de una pedagogía de la memoria, que reconozca el papel de las expresiones culturales en la configuración de la conciencia histórica.

Además, su dimensión estética, puede ser entendida como un espacio de articulación entre saberes científicos, tecnológicos y sociales. Guzmán (2021) plantea que la música, al vincularse con procesos de

innovación educativa, permite desarrollar competencias transversales que fortalecen la formación integral del estudiante. En este sentido, la música patriótica puede ser resignificada como un recurso que conecta la historia nacional con los desafíos contemporáneos de la educación.

Radio universitaria y extensión cultural

La radio universitaria, por su carácter formativo y comunitario, representa un espacio privilegiado para la difusión de contenidos culturales con enfoque educativo. Hernández (2020) destaca que los medios universitarios pueden articular saberes académicos con prácticas comunicativas, generando espacios de diálogo, participación y transformación social. En este marco, la música patriótica puede ser resignificada como contenido radial que promueva la identidad nacional, la memoria colectiva y el compromiso ciudadano.

Como medio de extensión educativa, la radio, posee un potencial transformador cuando se articula con contenidos históricos y culturales que apelan a la identidad nacional. Según Marrero, Hernández y Pita (2021), este tipo de programación no solo informa, sino que también educa y moviliza valores patrióticos en los jóvenes, fortaleciendo el vínculo entre la universidad y su comunidad.

Por otro lado, la extensión universitaria, entendida como el vínculo entre la universidad y la comunidad, encuentra en la radio un canal eficaz para democratizar el conocimiento y promover la cultura. Un artículo publicado por Radio Cubana (2009), los proyectos de extensión deben integrar las expresiones artísticas tradicionales en formatos accesibles y atractivos para las nuevas generaciones, lo que implica adaptar el repertorio patriótico a los lenguajes contemporáneos sin perder su esencia histórica.

Identidad nacional y memoria histórica

Con raíces en las guerras de independencia, la música patriótica cubana se consolidó como expresión de resistencia y afirmación nacional. Según Lam (2018), estas piezas musicales no solo acompañaron los procesos bélicos, sino que también construyeron imaginarios colectivos que perduran en la cultura cubana contemporánea. Su incorporación en espacios educativos y mediáticos permite resignificar estos símbolos en función de los desafíos actuales de la memoria histórica, como elemento de la identidad nacional.

La identidad nacional se construye a partir de narrativas compartidas, símbolos culturales y prácticas sociales que refuerzan el sentido de pertenencia. La música patriótica, al evocar momentos fundacionales de la nación, contribuye a esta construcción simbólica. UNESCO (2016) plantea que la educación para la ciudadanía global debe incluir el reconocimiento de las culturas locales como parte del patrimonio común de la humanidad, lo que implica valorar y preservar expresiones como la música patriótica en contextos educativos y mediáticos.

En el caso cubano, la música patriótica no solo representa un legado histórico, sino también una herramienta para enfrentar los desafíos contemporáneos de desarraigo cultural, pérdida de memoria y fragmentación identitaria. Su incorporación en la radio universitaria puede contribuir a revitalizar el vínculo entre los jóvenes y su historia, promoviendo una ciudadanía crítica, informada y comprometida.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo-interpretativo, complementado con técnicas cuantitativas, lo que permitió una comprensión profunda del fenómeno estudiado: el uso de la música patriótica cubana como recurso educativo en la radio universitaria de Mayabeque. Esta combinación metodológica responde a la necesidad de captar, tanto las percepciones subjetivas como los patrones observables, en la programación y recepción de contenidos musicales.

Enfoque y tipo de estudio

Se optó por un diseño exploratorio-descriptivo, dado que existen pocos estudios previos que aborden la intersección entre música patriótica, educación y medios universitarios en el contexto cubano. Este tipo de estudio permite identificar tendencias, describir prácticas actuales y generar hipótesis para futuras investigaciones.

El enfoque cualitativo fue esencial para captar las valoraciones, significados y experiencias de los actores involucrados (estudiantes, docentes, directivos de radio), mientras que el componente cuantitativo aportó datos estadísticos que respaldan y contextualizan los hallazgos.

Técnicas e instrumentos

Para garantizar la triangulación metodológica y aumentar la validez interna del estudio, se emplearon tres técnicas principales:

- **Análisis documental:** Se revisaron las parrillas de programación de tres emisoras universitarias y locales (Radio Mayabeque, Radio Jaruco y Radio Güines) durante un período de tres meses. Este análisis permitió identificar la frecuencia, el tipo y el contexto de aparición de la música patriótica en la radio.
- **Encuesta estructurada:** Aplicada a una muestra de 120 estudiantes universitarios, seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. El cuestionario incluyó ítems cerrados y de escala Likert, orientados a medir el nivel de conocimiento, percepción y consumo de música patriótica, así como su valoración como recurso educativo.
- **Entrevistas semiestructuradas:** Realizadas a cinco directivos de emisoras radiales y tres docentes universitarios. Esta técnica permitió explorar en profundidad las motivaciones, obstáculos y propuestas relacionadas con la inclusión de música patriótica en la programación educativa.

Justificación de la muestra

La selección de emisoras se basó en su vinculación directa con el entorno universitario y su alcance en la provincia de Mayabeque. La muestra estudiantil se eligió de manera aleatoria para garantizar representatividad

dentro de la comunidad universitaria. Los entrevistados fueron seleccionados por su experiencia y rol estratégico en la toma de decisiones educativas y comunicativas.

Procedimientos éticos

Se garantizó el consentimiento informado de todos los participantes, asegurando la confidencialidad de sus respuestas y el uso exclusivo de los datos para fines académicos. La investigación se desarrolló conforme a los principios éticos de la Universidad Agraria de La Habana y respetó la normativa vigente sobre estudios sociales.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos a través del análisis documental, la encuesta estudiantil y las entrevistas semiestructuradas, permiten construir una visión integral sobre el estado actual de la música patriótica cubana en la radio universitaria de Mayabeque, así como sobre su percepción como recurso educativo.

Análisis documental de la programación radial

La revisión de la parrilla de programación educativa de tres emisoras locales, entre las que se encuentran Radio Mayabeque, Radio Jaruco y Radio Güines, evidenció una presencia marginal de contenidos musicales patrióticos. De un total de 120 horas semanales analizadas, apenas el 8% incluyó música vinculada a efemérides nacionales, himnos o piezas emblemáticas del repertorio patriótico cubano. Esta programación se concentra principalmente en fechas conmemorativas como el 10 de octubre, el 26 de julio o el 1ro de enero, sin una estrategia sostenida de difusión.

Asimismo, se observó que los espacios que incluyen música patriótica suelen estar acompañados de narrativas institucionales, con escasa participación juvenil. y poco integrador.

Encuesta a estudiantes universitarios

La encuesta aplicada a 120 estudiantes de la Universidad Agraria de La Habana reveló datos significativos sobre el valor educativo que posee la música patriótica cubana utilizada en la radio universitaria.

Tabla 1

Resultados de la encuesta

Ítem evaluado	Porcentaje de respuesta afirmativa
Reconoce al menos tres canciones patrióticas cubanas	68%
Considera que la música patriótica puede fortalecer el conocimiento histórico	72%
Escucha música patriótica con frecuencia	21%
Cree que debería incluirse en la programación radial universitaria	84%

En síntesis, estos resultados muestran que, aunque el consumo cotidiano de música patriótica es bajo, los estudiantes reconocen su valor y potencial como herramienta educativa y expresan interés en que sea parte de la programación universitaria, lo que evidencia una demanda no atendida por las emisoras.

Entrevistas a directivos de emisoras y docentes universitarios

Las entrevistas semiestructuradas realizadas a cinco directivos de emisoras radiales y tres docentes universitarios revelaron coincidencias importantes:

- Los directivos reconocen el valor cultural de la música patriótica, pero señalan la falta de personal capacitado y ausencia de proyectos institucionales que promuevan su inclusión sistemática.
- Los docentes destacan la necesidad de vincular contenidos musicales con asignaturas como Historia de Cuba, Panorama de la Cultura Nacional y Formación Ciudadana.
- Ambos grupos coinciden en que la participación estudiantil en la producción radial podría ser una vía efectiva para revitalizar la programación cultural.

Estas voces confirman que el problema no radica en la falta de interés, sino en la ausencia de estructuras que faciliten la integración de la música patriótica en la radio universitaria como recurso educativo.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten reflexionar críticamente sobre el papel de la música patriótica cubana en la radio universitaria, evidenciando tensiones entre el potencial educativo y el uso actual limitado que recibe actualmente. Esta sección analiza los hallazgos a la luz de los objetivos del estudio y de referentes teóricos sobre comunicación educativa, identidad nacional y participación juvenil.

La brecha entre programación y percepción estudiantil

Se observa una desconexión significativa entre la programación radial y las expectativas de los estudiantes. Mientras las emisoras locales incluyen solo un 8% de contenidos patriótica, el 84% de los estudiantes encuestados considera que debería formar parte de la radio universitaria. Esta brecha coincide con estudios previos que advierten sobre la subutilización de la radio como herramienta educativa.

Según Radio Cubana (2009), los contenidos musicales con enfoque formativo deben responder a criterios pedagógicos y culturales que garanticen su impacto en la audiencia. Sin embargo, los resultados del presente estudio evidencian que estos principios no se aplican de manera sistemática en las emisoras universitarias de Mayabeque, y que los espacios de con música patriótica carecen de conexión explícita con procesos educativos. Esto indica que, aunque el contenido existe, su uso está limitado por enfoques tradicionales y poco integrador. Este contraste entre la baja presencia de la música patriótica en los medios y el alto interés estudiantil sugiere

una oportunidad clara para diseñar estrategias de extensión universitaria que incorporen este género musical en formatos radiales pedagógicos y atractivos.

Este desfase no solo limita el alcance pedagógico de la radio, sino que también desaprovecha el interés juvenil por contenidos que refuercen la identidad nacional, especialmente en un contexto donde los medios digitales compiten por la atención de los jóvenes.

Potencial educativo de la música patriótica

Más allá de su valor simbólico, la música patriótica posee un potencial pedagógico reconocido por los estudiantes. Es así que, este tipo de música puede fortalecer el conocimiento histórico y promover valores como el respeto, la solidaridad y el compromiso social. Sin embargo, su baja presencia en la programación revela una falta de articulación entre los contenidos culturales y los procesos formativos universitarios. Autores como Freire (1970) han señalado que la educación debe ser dialógica y contextualizada, lo cual abre la posibilidad de que la radio universitaria se convierta en un espacio de construcción colectiva de sentido, donde la música patriótica no sea solo un elemento decorativo, sino un recurso activo para el pensamiento crítico y la formación ciudadana.

Obstáculos institucionales y propuestas de articulación

Las entrevistas realizadas evidencian que los obstáculos no son ideológicos, sino de carácter estructural y organizativo: falta de personal capacitado, ausencia de proyectos interinstitucionales y baja participación estudiantil en la producción radial. En este marco, la radio universitaria requiere repensar su modelo de gestión, incorporando enfoques participativos y transversales.

Una propuesta emergente es la creación de espacios colaborativos entre docentes, estudiantes y radialistas, en los que se diseñen programas que integren música patriótica con contenidos curriculares. De este modo, esta articulación permitiría no solo revitalizar la programación, sino también fortalecer el vínculo entre cultura, educación y comunicación.

Implicaciones para la formación ciudadana

La inclusión de música patriótica en la programación radial puede contribuir a la formación ciudadana activa y responsable, reforzando la conciencia histórica de los jóvenes, para lo cual requiere de estrategias educativas que promuevan la participación crítica en los espacios públicos. Como sostienen Betancourt y Gómez (2019), el sistema educacional cubano debe concebir esta tarea como un proceso permanente. Del mismo modo, Vázquez, Rojas Hernández y Sánchez Santamaría (2018) destacan que los proyectos culturales deben promover el protagonismo juvenil en la construcción de sentido colectivo, un desafío en el cual la radio universitaria tiene un papel estratégico.

CONCLUSIONES

El análisis realizado en este estudio confirma que la música patriótica cubana posee un alto potencial como herramienta educativa en el contexto universitario, especialmente cuando se articula con medios de comunicación como la radio. Los resultados muestran que, a pesar de que su presencia en la programación radial de Mayabeque es limitada y se concentra mayormente en efemérides conmemorativas, los jóvenes universitarios reconocen su valor formativo y expresan interés en su incorporación sistemática a la vida académica y cultural de sus instituciones.

La investigación exhibió una desconexión entre las instituciones culturales, los medios de comunicación y los espacios educativos, lo cual restringe el aprovechamiento de este recurso musical en los procesos de formación ciudadana. Esta brecha revela que la ausencia de estrategias articuladas impide que la música patriótica cumpla plenamente su función de fortalecer la memoria histórica y los valores cívicos en las nuevas generaciones.

En este escenario, la radio universitaria, se presenta como un medio idóneo para resignificar el papel de la música patriótica gracias a su alcance social, flexibilidad en la producción y cercanía con la comunidad estudiantil. No se trata únicamente de difundir piezas musicales patrióticas, sino de contextualizarlas y vincularlas con experiencias pedagógicas que promuevan el pensamiento crítico, el sentido de pertenencia y el compromiso ciudadano.

Finalmente, el estudio plantea una estrategia de extensión universitaria para revitalizar la música patriótica en la radio universitaria de Mayabeque. La propuesta contempla: la articulación entre emisoras y departamentos académicos, la capacitación de radialistas en uso pedagógico de la música, la participación activa de estudiantes en la producción de contenidos y la vinculación de la programación de con asignaturas y actividades culturales. Su implementación requiere voluntad institucional, formación técnica y un compromiso ético con la promoción de los valores patrios en diálogo con los intereses juveniles.

RECOMENDACIONES

A partir del análisis realizado y de los hallazgos obtenidos, se formulan las siguientes recomendaciones orientadas a impulsar el uso de la música patriótica como recurso educativo en las emisoras universitarias de Mayabeque.

En primer lugar, se sugiere establecer una estrategia institucional de articulación entre las emisoras universitarias y los departamentos de extensión cultural y formación ciudadana. Este vínculo permitiría diseñar y programar contenidos musicales que respondan a los objetivos del currículo, integrando la música patriótica a procesos de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva crítica y contextualizada.

Luego, se recomienda desarrollar programas de formación dirigidos a radialistas y productores sobre el uso pedagógico de la música. Estos talleres pueden incluir historia de la música cubana, análisis del discurso musical

y técnicas de mediación educativa. Así, se aseguraría una selección más consciente y estratégica de las piezas musicales transmitidas, aumentando su impacto en la audiencia juvenil.

También se sugiere impulsar estudios de recepción y análisis de consumo cultural entre los jóvenes universitarios, para conocer sus preferencias, hábitos y códigos musicales. Esta información permitiría adaptar los contenidos a sus intereses, evaluar el alcance de la música patriótica en la construcción de identidad nacional y ajustar las estrategias comunicativas con base en evidencias.

Igualmente, se recomienda integrar la música patriótica en proyectos de categoría transversales que combinen la programación radial con iniciativas culturales y participativas, tales como festivales, concursos, cápsulas informativas y espacios de debate. Estas actividades extracurriculares ampliarían los escenarios de apropiación, generarían experiencias más significativas y consolidarían a la radio universitaria como un agente de educación cultural y ciudadana.

En conjunto, estas recomendaciones buscan transformar la presencia actual de la música patriótica, restringida y ocasional, en una experiencia educativa sostenida, participativa y socialmente relevante, capaz de contribuir a la formación integral de los jóvenes universitarios y al fortalecimiento de la identidad cultural cubana.

REFERENCIAS

- Alba Moreno, M. C. (2024). *Integración e inclusión en perspectiva histórica: la educación especial en Cuba*. *Revista Holón*, 2(5), 84-97.
<https://doi.org/10.48204/j.holon.n5.a4942>
- Betancourt, B. M. S., Gómez, N. A. (2019). Formación ciudadana activa y responsable: tarea permanente en el sistema educacional cubano. *Edumecentro*, 11(1), 184-201.
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=85091>
- Bordignon, N. A. (2005). El desarrollo psicosocial de Erik Erikson: El diagrama epigenético del adulto. *Revista Lasallista de Investigación*, 2(2), 50–63.
<https://repository.unilasallista.edu.co/items/93abe621-6965-4f77-b110-047fb2ef80a8>
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI. Edición original.
- García Rodríguez, Y. V., Martínez Casanova, M., Torres Alfonso, A. M., Medina Hernández, O. (2021). Red de estudios de identidad cultural cubana y latinoamericana: su génesis y fundamentos metodológicos. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(3), 361-369.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202021000300361&script=sci_arttext&lng=pt
- Guzmán, J. (2021). La educación musical y sus relaciones con la ciencia, tecnología, sociedad e innovación. *Mendive. Revista de Educación*, 19(2), 659-672.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-76962021000200659&script=sci_abstract&lng=pt

- Hernández Palacios, L. J. (2024). La educación, el pensamiento complejo y sus mediaciones neuroeducativas. *Revista Holón*, 2(6), 3-17.
<https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon/article/view/5637>
- Hernández, D. (2020). *Medios universitarios y transformación social: Articulaciones entre comunicación y educación*. Editorial Félix Varela.
- Lam, R. (2018) La música desde la guerra de independencia. *La Jiribilla, revista de cultura cubana*.
<https://www.lajiribilla.cu/la-musica-desde-la-guerra-de-independencia/>
- Marrero, G. B. R., Hernández, M. D. C. I., Pita, A. D. L. C. T. (2021). La música cuenta la historia. *Joven Educador*, 111-122.
<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rJEdu/article/view/1278>
- Radio Cubana. (2009). *La programación educativa en la Radio Cubana*. Instituto Cubano de Radio y Televisión. Sitio oficial de la Radio Cubana en Internet.
<https://www.radiocubana.cu/articulos-especializados-sobre-la-radio/realizacion-radial/la-programacion-educativa-en-la-radio-cubana/>
- UNESCO. (2016). *Educación para la ciudadanía mundial: preparar a los educandos para los retos del siglo XXI*. UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244957>
- Vázquez, M. M., Rojas Hernández, B., Sánchez Santamaría, A. G. (2018). Participación comunitaria de los jóvenes en Cuba para el desarrollo social. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 6(2), 178-204.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2308-01322018000200010&script=sci_abstract&tlng=en

Contribución Autoral

Autora Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.